

A FUNÇÃO DO RECONHECIMENTO SOCIOAFETIVO ENTRE PADRASTO E ENTEADO(A)

THE FUNCTION OF SOCIO-AFFECTIVE RECOGNITION BETWEEN STEPFATHER AND STEPSON

Nara Beatriz Lima Ferreira¹
João Celso Moura de Castro²

Resumo: A filiação socioafetiva representa um fenômeno multidisciplinar de significativa relevância na dinâmica familiar, englobando dimensões emocionais e sociais da parentalidade. Este trabalho visa discutir o reconhecimento da filiação socioafetiva entre padrasto/madrasta e enteado(a), analisando a base do reconhecimento e as vias para obtenção de reconhecimento legal. Através de uma revisão integrativa de literatura, o estudo abordará estratégias para validação jurídica do afeto existente, equiparando-o ao vínculo sanguíneo, possibilitando ao enteado(a) a inclusão de um novo nome em sua certidão de nascimento. Além disso, abordo os desafios enfrentados nesse processo, como a ausência de legislação específica e possíveis resistências sociais. Serão examinados livros e artigos relevantes para extrair informações pertinentes, interpretar resultados e apresentar o conhecimento adquirido. Destaco a importância desse reconhecimento para o bem-estar psicossocial dos envolvidos e para a construção de relações familiares saudáveis. Ao final, sugiro direções para pesquisas futuras e reflexões sobre políticas públicas que promovam a inclusão e o reconhecimento das diferentes formas de parentalidade.

Palavras-chave: Filiação socioafetiva, Reconhecimento legal, Vínculo afetivo, Parentalidade, Direito de família.

Abstract: Socio-affective affiliation represents a multidisciplinary phenomenon of significant relevance in family dynamics, encompassing emotional and social dimensions of parenting. This work aims to discuss the recognition of socio-affective affiliation between stepfather/stepmother and stepchild, analyzing the basis of recognition and the ways to obtain legal recognition. Through an integrative literature review, the study will address strategies for legal validation of existing affection, equating it to a blood bond, enabling the stepchild to include a new name on their birth certificate. Furthermore, I address the challenges faced in this process, such as the lack of specific legislation and possible social resistance. Relevant books and articles will be examined to extract pertinent information, interpret results and present the knowledge acquired. I highlight the importance of this recognition for the psychosocial well-being of those involved and for the construction of healthy family relationships. Finally, I suggest directions for future research and reflections on public policies that promote inclusion and recognition of different forms of parenting.

Keywords: Socio-affective affiliation, Legal recognition, Affective bond, Parenting, Family law.

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: narabeatrizlimaferreira@outlook.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA-CE. E-mail: joaoacelso@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A filiação socioafetiva é um aspecto multidisciplinar crucial na criação dos filhos, abrange dimensões emocionais e sociais da parentalidade. Ela se manifesta na forma como os pais nutrem o desenvolvimento dos seus filhos, construindo um ambiente de apoio e amor, que promove uma regulação emocional saudável. Este trabalho investiga o reconhecimento da filiação socioafetiva entre padrasto/madrasta e enteado(a), conforme o Enunciado 519, da V Jornada de Direito Civil, que tem como referência legislativa o artigo 1.593 do Código Civil:

“O reconhecimento judicial do vínculo de parentesco em virtude de socioafetividade deve ocorrer a partir da relação entre pai(s) e filho(s), com base na posse do estado de filho, para que se produzam efeitos pessoais e patrimoniais” (Aguilar, 2012, on-line).

Esta forma de parentalidade e afeto reconhecem a interação entre fatores sociais e emocionais no crescimento do filho e visa fornecer as ferramentas e orientações necessárias para ajudá-lo a navegar nas complexidades do mundo social.

É um conceito que transcende a ideia tradicional de paternidade baseada apenas em vínculos biológicos, estabelece um vínculo afetivo e assume a responsabilidade parental em relação a ela. Conceito esse que tem ganhado forte importância, especialmente no contexto atual de mudanças familiares e em sociedade.

O problema da pesquisa traz o processo a ser seguido dentro dos trâmites legais para formalizar o afeto existente entre padrasto ou madrasta e seu enteado que se equipara ao vínculo entre parentes de sangue, para que o enteado(a) consiga adicionar mais um nome na filiação da sua certidão.

Com essa pesquisa pretende-se demonstrar que o reconhecimento de filiação socioafetiva surge a partir de um vínculo anteriormente formado entre as pessoas envolvidas e quais consequências a decisão do reconhecimento lhes trará.

Esta pesquisa trabalha o conceito de filiação socioafetiva, explorando o seu significado na vida do(a) enteado(a), o impacto no seu bem-estar e os princípios fundamentais de práticas parentais socioafetivas eficazes.

A filiação socioafetiva não visa apenas garantir o bem-estar físico do(a) filho(a), mas também nutrir a sua inteligência emocional e social. Envolve criar um ambiente familiar seguro para os filhos, ensinando-os a gerir suas emoções, promovendo empatia, resiliência e vínculos sociais, proporcionando-lhes um espaço para expressarem os seus pensamentos e sentimentos,

criando relações jurídicas que antes não tinham e modificando as pré-existentes.

Ao realizar esse estudo, contribui-se para o estabelecimento da real função do reconhecimento socioafetivo na vida de padrastos, madrastas e enteados(as) com os direitos e obrigações que nascem a partir dessa decisão.

A motivação para esta pesquisa surgiu de um caso prático de convívio familiar que buscava o reconhecimento socioafetivo, despertando o interesse em investigar os trâmites legais, requisitos e os direitos oriundos do reconhecimento da paternidade socioafetiva.

A pesquisa tem como objetivo geral investigar os procedimentos legais necessário para o reconhecimento da filiação socioafetiva entre padrasto/madrasta e enteado(a), visando a inclusão de um novo nome na filiação da certidão de nascimento do enteado(a). Subdividindo-o em objetivos específicos, tais como: analisar a função social jurídica do vínculo afetivo entre padrasto/madrasta e enteado(a), e como seu reconhecimento afeta a estrutura familiar; investigar os motivos que levam famílias a buscar o reconhecimento socioafetivo e os critérios utilizados para essa decisão; descrever o processo legal para a formalização do reconhecimento da filiação socioafetiva, incluindo os passos administrativos e judiciais pertinentes; avaliar os direitos e deveres decorrentes do reconhecimento da filiação socioafetiva, tanto para o enteado(a) quanto para o padrasto/madrasta.

A metodologia adotada neste trabalho é a revisão integrativa de literatura, sendo utilizada para os devidos fins a proposta criada por Mendes, Silveira e Galvão (2008). Seguindo as suas respectivas etapas, sendo elas: A identificação do tema e seleção da hipótese ou uma pergunta de partida; Estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragens ou busca na literatura; definição de informações extraídas dos estudos selecionados e a categorização desses estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; por fim, a apresentação da revisão e síntese do conhecimento.

2. O SURGIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NO BRASIL

O Direito de Família, ramo do Direito Civil, é protegido pela nossa Constituição Federal como um pilar de organização e proteção familiar. Com o passar dos anos, evoluiu para além da filiação consanguínea, de forma que abraça também a filiação socioafetiva. Segundo a legislação brasileira, a filiação engloba o vínculo entre pais e filhos, independentemente de sua origem, definindo-se atualmente como: “o vínculo entre filhos e pais, que pode decorrer de

consanguinidade, ou de qualquer outra origem diversa” (Johashi, 2014, on-line).

A Constituição Federal de 1988 assegura a igualdade entre os filhos, proibindo discriminações relativas à filiação. Este princípio é reforçado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 227, § 6º, estabelece: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” (Genebra, 2002, on-line).

A paternidade socioafetiva, embora tenha suas raízes na sociologia e na psicologia, onde se estuda o papel das relações interpessoais e afetivas na formação da família e da identidade pessoal, ganhou reconhecimento legal e social mais recentemente. Este fenômeno reflete uma transformação na concepção de família e parentalidade.

Nos sistemas jurídicos contemporâneos, a paternidade socioafetiva é reconhecida por meio de instrumentos legais como a adoção e a guarda compartilhada, permitindo que um indivíduo que não é o pai biológico assuma todas as responsabilidades parentais. O reconhecimento legal é essencial para assegurar os direitos e deveres do pai socioafetivo em relação ao filho, direitos esses irrevogáveis uma vez adquiridos.

Atualmente, o entendimento jurídico brasileiro ampliou o conceito de filhos para incluir aqueles unidos por laços afetivos, equiparando-os aos filhos consanguíneos. Isso trouxe inovações para a estrutura familiar, com novas formas de reconhecimento de filiação.

3. ELO AMOROSO ENTRE OS ENVOLVIDOS NA RELAÇÃO SOCIOAFETIVA (PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE)

O princípio da afetividade é a base fundamental para o reconhecimento socioafetivo, posto que a comprovação do vínculo amoroso entre as partes é crucial para caracterização da filiação afetiva. Maria Helena Diniz destaca que o parentesco socioafetivo está fundamentado em uma relação de afeto, gerada pela convivência entre as partes (Diniz, 2011).

Estudos têm demonstrado que o vínculo afetivo entre um pai socioafetivo e uma criança ou adolescente pode ser tão forte e significativo quanto um a vínculo biológico. O apoio emocional e o cuidado fornecidos por um pai socioafetivo podem ter impactos positivos no desenvolvimento emocional, social e cognitivo do filho.

Uma relação duradoura, voluntária e desprovida de pretensões anteriores, baseada no afeto, cuidado e carinho, culmina, ao longo da convivência, na construção de um amor paternal

considerado indispensável para a realização do reconhecimento. Reconhecimento esse que pode ocorrer tanto por via extrajudicial em cartório, quanto por via judicial.

3.1 Motivações para buscar a paternidade socioafetiva

A busca pelo reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva nasce da necessidade de formalizar um vínculo afetivo anteriormente formado e visível para a própria família e sociedade à qual as partes pertencem. Quando há afeto mútuo entre o padrasto ou a madrasta e seu enteado(a), isso motiva a regularização jurídica da situação de fato já existente entre eles, almejando a equiparação ao tratamento jurídico igualitário dispensado aos filhos.

Deste modo, o reconhecimento socioafetivo não apenas espelha as mudanças e transformações nas configurações familiares contemporâneas, mas reafirma o compromisso com a inclusão, diversidade e o respeito com as variadas formas de famílias.

Esse elo amoroso, construído ao longo do convívio, transcende os laços biológicos e representa uma forma valiosa de parentalidade, enriquecendo a diversidade de configurações familiares e promovendo o bem-estar emocional de todos os envolvidos.

4. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS DO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

No ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se amparo legal para o reconhecimento da filiação socioafetiva pelo Provimento de nº 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente em seus artigos de 10 a 15. O artigo 10 estabelece que “O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais” (Brasil, 2017, on-line). Esse provimento facilita o processo de reconhecimento socioafetivo, permitindo legalmente um trâmite mais simples e ágil.

Além do Provimento 63 de 2017 do CNJ, o Código Civil, em seu artigo 1.593, sustenta a relação de parentesco, afirmando que “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem” (Brasil, 2002, on-line). Emergindo como instrumento essencial para assegurar a plena efetivação dos direitos de âmbito familiar.

4.1 Validade da Paternidade Socioafetiva e sua dissolução

É importante destacar que, uma vez reconhecida a paternidade socioafetiva e legalizado o vínculo existente entre o padrasto/madrasta e seu enteado(a), é emitida uma nova certidão de nascimento com a inclusão do nome do pai ou mãe socioafetivo(a), tornando o vínculo irrevogável. A desconstituição desse reconhecimento só pode ocorrer judicialmente, em hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação, conforme o previsto no parágrafo 2º do artigo 10 do Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça (Brasil, 2017, on-line).

A possibilidade de desistência após o reconhecimento jurídico da filiação socioafetiva seria uma afronta a princípios constitucionais, tais como, Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, Princípio do Melhor Interesse de Crianças e Adolescentes, o Princípio da Afetividade e o Princípio da Segurança Jurídica (Felippe, 2015).

4.2 Efeitos que a decisão do Reconhecimento Socioafetivo acarreta a vida dos partícipes

O reconhecimento da filiação socioafetiva não se limita apenas à emissão de uma nova certidão de nascimento e o acento do nome/sobrenome do filho socioafetivo, ele também acarreta direitos e deveres aos partícipes, tendo em vista o surgimento de nova relação jurídica com a conclusão do procedimento (Brasil, 2023, on-line).

Como exposto na Constituição, o reconhecimento socioafetivo impõe ao pai/mãe, as mesmas obrigações que lhes cabem aos filhos consanguíneos incluindo o dever de assistência, de criação e educação dos filhos menores. Impõe, com conseqüente, obrigações aos filhos maiores, aos quais recai o dever de amparar os pais durante a velhice, conforme artigo 229 da CF. A Constituição Federal destaca ainda em seu artigo 227 sobre o dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar direitos fundamentais às crianças e adolescentes:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (Brasil, 1988, on-line).

O filho socioafetivo deve receber afeto e todas as condições para a garantia de conforto e uma vida digna dentro do núcleo familiar, além de adquirir o direito à herança e concorrer em paridade junto aos irmãos em matéria sucessória (Brasil, 2023, on-line).

Apesar dos benefícios, a paternidade socioafetiva também apresenta questões desafiadoras e controvertidas, como questões de disputa de guarda, direitos de visitação e herança, especialmente em futuras situações de separação, dissolução ou divórcio.

5. A IMPORTÂNCIA DO RECONHECIMENTO SOCIOAFETIVO E PERSPECTIVAS FUTURAS

O reconhecimento socioafetivo traz como perspectivas futuras a melhoria da compreensão mútua da vivência de cada um dos partícipes, facilitando uma conexão aprofundada e significativa aos envolvidos.

Essa compreensão contribui para a adaptação da comunicação e abordagem necessária, evitando mal-entendidos e conflitos desnecessários, oferecendo apoio adequado e oportuno, construindo uma relação mais harmoniosa e respeitosa, promovendo um desenvolvimento emocional saudável.

5.1 Bem-estar social dos envolvidos

Destacar a importância do reconhecimento socioafetivo na construção de um ambiente familiar saudável, é ressaltar sua influência positiva no bem-estar emocional e psicológico dos membros de uma família. Estudos mostram que a validação dos laços afetivos entre padrastos/madrastas e enteados(as) está diretamente relacionada à autoestima, ao senso de pertencimento e à saúde mental dos envolvidos.

Quando os vínculos afetivos são legitimados e valorizados, as relações intra e inter familiares tendem a ser mais harmoniosas e satisfatórias, contribuindo para a coesão e estabilidade familiar.

5.2 Reflexão sobre políticas públicas

É fundamental refletir sobre políticas públicas que reconheçam e apoiem as diversas formas de parentalidade, em especial aqui, as relações socioafetivas. Isso envolve a revisão/criação de legislações que garantam direitos, deveres e proteções para os envolvidos, bem como programas de apoio familiar que promovam a inclusão e o fortalecimento dos laços afetivos dentro das famílias

contemporâneas.

Além disso, novas políticas públicas devem considerar a importância de sensibilizar a sociedade sobre as diferentes formas de família e o valor das relações socioafetivas. Podendo ser realizado por meio de campanhas educativas e programas de conscientização que visem combater o estigma e os preconceitos associados às famílias não tradicionais. Ao promover uma cultura de respeito e aceitação, tais iniciativas contribuem para a criação de um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todas as formas de famílias.

5.3 Direções para pesquisas futuras

Embora haja avanços significativos na compreensão do reconhecimento socioafetivo, há ainda lacunas, especialmente no âmbito jurídico em leis, livros e artigos científicos. Pesquisas futuras podem ser direcionadas a áreas como efeitos do reconhecimento socioafetivo em diferentes estágios do desenvolvimento humano, a influência de variáveis culturais e contextuais na percepção desse reconhecimento de relações padrasto/madrasta e enteado(a).

É fundamental expandir a literatura científica sobre o tema, incluindo estudos que investiguem os efeitos a longo prazo do reconhecimento socioafetivo em diferentes contextos sociais e culturais.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DEVIDO RECONHECIMENTO SOCIOAFETIVO

Conforme discutido nos capítulos anteriores, o princípio da afetividade é o que rege de forma fundamental do reconhecimento socioafetivo. Para a legalização desse vínculo, é imprescindível a comprovação fática do convívio familiar, principalmente de forma pública e explícita, contínua e estabelecida com o intuito de constituir família. Além disso, é necessário demonstrar o afeto e cuidado mútuo ao longo de toda a construção do relacionamento (Brasil, 2017, on-line).

a) Documentos Exigidos:

O pedido de reconhecimento dessa paternidade deverá ser acompanhado de documentos oficiais de identificação com fotos das partes, bem como a Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou Passaporte, tanto do requerente quanto do filho a ser reconhecido, em

original e cópia.

Entrega da Certidão de nascimento do filho a ser reconhecido, ambos em original e cópia, sem menções anteriores sobre a origem da filiação. (Brasil, 2017, on-line).

b) Verificação de identidade:

O registrador civil efetuará, mediante coleta, em termo próprio, por escrito particular, a verificação da identificação e qualificação do requerente que deverá ser assinada. Constarão do termo ainda os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, no caso de filhos menores de idade, é obrigatória a coleta das assinaturas do pai e da mãe registrados. Se o filho possuir mais de 12 anos, seu consentimento expresso também é requerido (Brasil, 2017, on-line).

c) Disposição de última vontade

Destaque-se ainda a possibilidade de reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva por meio de testamento, público ou particular de disposição de última vontade, respeitando os trâmites, procedimentos legais e o Provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta essa forma de reconhecimento (Brasil, 2017, on-line).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho explorou o tema do reconhecimento socioafetivo entre padrasto e enteado(a), analisando seus aspectos jurídicos e sociais que compõem a sociedade atual.

Ao longo dos capítulos, examinamos o surgimento desse instituto no Brasil, o elo amoroso entre os envolvidos e os parâmetros legais que regem o reconhecimento da filiação socioafetiva. Agora, nas considerações finais, destaca-se alguns pontos relevantes:

A Valorização das Relações Afetivas: O reconhecimento socioafetivo é uma conquista importante no Direito de Família. Ele reconhece que os laços construídos pelo afeto são tão significativos quanto os laços biológicos. A valorização dessas relações contribui para a formação de identidades sólidas e fortalecimento dos vínculos familiares.

Os Desafios Práticos: No processo de reconhecimento socioafetivo, enfrentamos desafios práticos, como a comprovação do convívio familiar e a obtenção da documentação necessária. É fundamental que os operadores do Direito estejam preparados para lidar com essas questões de forma sensível e justa.

ao,de%20qualquer%20outra%20origem%20diversa.

MENDES. D. S.; SILVEIRA. K. C. P.; GALVÃO. R. M. C. de. **Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem.** Texto & Contexto Enfermagem.2008.

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71411240017>

Acessado em: 17/11/2023